

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18561004>

SEYSMORAZVEDKA 3D UCHN MALUMOTLARI BO'ICHA SURGUL MAYDONI QUYI YURA YOTQIZIQLARINING GEOLOGIK TUZILISHI VA NEFTEGAZLILIGI

Orazaliev Azamat Ergaliy o'g'li

Geologiya fanlari universiteti magistri. O'zbekgeofizika Aksiyodarlilik jamiyati,

E-mail: [azamatorazaliev33.@gmail.com](mailto:azamatorazaliev33@gmail.com)

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda 3D UCHN seysmik ma'lumotlari va quduq geofizikasi ma'lumotlari asosida Surgul maydonining quyi yura yotqiziqlarining yotish struktura xususiyatlari va ularning nefe va gaz beraolish qobilyatini baholash va maydonni to'liq o'rganish va shlamdan olingan namunalar bergan ma'lumotlarga asoslangan holda qanday tog' jinislaridan tashkil topganligiga qaratilgan.

Kalit so'zlar: 3D UCHN, yura davri yotqizigi, Sudochi egilmasi,

АННОТАЦИЯ

В настоящем исследовании основное внимание уделено структурным особенностям залегания нижнеюрских отложений Сургульского поля и оценке их нефтегазоотдачи на основе сейсмических данных 3D УЧН и данных скважинной геофизики, а также полному изучению площади и на основе данных, полученных из шламowych проб, определению, из каких пород они состоят.

Ключевые слова: 3D UCHN, юрская отложения, Судочинский прогиб.

ABSTRACT

This study is aimed at studying the structural features of the bedding of the Lower Jurassic deposits of the Surgul field based on 3D ultrasound seismic data and well

geophysics data, assessing their oil and gas recovery capacity, a complete study of the area, and determining the composition of rocks based on data obtained from sludge samples.

Keywords: 3D UCHN, Jurassic deposits, Sudochi Depression,

KIRISH

Jahon miqyosida neft qazib olishni zaxiralarning yetarli darajada o'sishi bilan to'ldira olmaslik muammosi yildan yilga keskinlashib borayotganligi sababli, XXI asr boshlarida resurs bazasini to'ldirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar har qanday mintaqa xalq xo'jaligining holati va rivojlanishini belgilovchi asosiy tadqiqotlardan biri bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, uglevodorod uyumlarining tuzilishi va shakllanish sharoitlarini kompleks modellashtirish asosida turli darajada o'rganilgan geologik obyektlarni ishonchli baholashga erishish bilan bog'liq ilmiy ishlanmalar alohida dolzarblik kasb etadi. Ushbu muammoni hal qilish geologik modellashtirish sohasidagi tadqiqot ishlarining jadal rivojlanishini ta'minlaydi va neft va gazga geologiya-qidiruv ishlarining eng samarali yo'nalishlari va obyektlarini aniqlash bilan bevosita bog'liq. [1] Oxirgi yillarda O'zbekiston Respublikasi hududining asosan Ustyurt regionida yangi neft va gaz konlarini izlash va qidirish aktual vazifalardan biri hisoblanadi.

Neft va gaz konlarini qidirishda qo'yilgan vazifa va masalalarni yechishda seysmoqidiruv usullariga qo'shimcha sifatida elektr-qidiruv usullari foydalaniladi, ba'zi hollarda esa seysmik qidiruv ishlarini o'tkazish qimmatga tushsa yoki seysmik qidiruv ishlarini ma'lum bir hududlarda ekologik, iqlimiy, geologic va boshqa sabablarga ko'ra o'tkazib bo'lmasa, elektr-qidiruv usullari orqali yechimini toppish alohida ahamiyat kasb etadi.

Keng maydonlardagi o'ta murakkab vazifalarni yechishda to'lqinlarni paydo bo'lishidan to qabul qilinishigacha, geologik kesimlarni yuqori aniqlikdagi geometrik holatini belgilash bo'yicha ko'p marta o'lchash, ma'lumotlarni qayta olish va ularni elektron hisoblash mashinalarda hisoblab chiqishni taqozo etadi. Ularni tahlil qilish natijasida seysmogeologik chegaralarning joylashgan chuqurligini, ularning yotishini,

cho‘zilishini, to‘lqinlarni tezligini aniqlash mumkin, geologik ma’lumotlar asosida esa, aniqlangan chegaralarning geologik tabiatini belgilash mumkin. [2]

Surgil, Shim. Berdax, konlarida, Kabanbay tuzilmasida keyingi burgulash quduqlarini aniqlashda yangi nuqtalar tavsiya qilingan. Yura va yuragacha bo‘lgan yotqiziqlar bo‘yicha vaqtli va chuqurlik tuzilmali xaritalari tuzilgan. Ular asosida geologik tuzilishing o‘ziga xos xususiyatlari aniqlangan, Yura yo‘tqizigining maxsuldor qatlami bo‘yicha fatsiyal xaritalar tuzilgan. 3D va QGT (Quduqlarda geofizik tadqiqotlar) ma’lumotlariga asosan elektron hisoblash mashinasida yura yotqiziqlaridagi gaz uyumining hajmi modeli tuzilgan, paleotektonik tiklash asosida chukindilarni yigilish sharoiti va uglevadarod uyumlarining hosil bo‘lishi, gaz va gazokandensat berish qobilyatlari o‘rganilgan, asosiy yoriqli buzilishlar butun kub bo‘yicha kuzatilgan va darslik zonalari bo‘yicha tezlik xaritalari tuzilgan, va ko‘rishingiz mumkin CrossLine 1970 da vaqtli kesim tasvirlangan va tuzilmali xaritada tasvirlangan.

1-Rasm Surgil maydonining umumiy xaritasi va tuzilmali xaritasi.

O‘zbekiston Respublikasi g‘arbiy Quyi Surgil-6 konida olib borilayotgan loyiha quduq tubi chuqurligi 5000 metrni tashkil etib, 4572m pachka garizontida maksimal gaz bera olish ko‘rsatkichlari olindi. Bu intervalda qora argellitlar, kulrang va to‘q kulrang gillar. Kulrang qumtoshlar va kvarslar mavjud.

Интервал, м		C1+...+C6	C1	C2	C3
4572м. 3/Пачка.	ГВС из	34,10000	34,00000	0,01200	0,00200
	раствора	100	99,96	0,04	0,01

1-Jadval. G‘arbiy quyi Surgil 6 konidagi 4572m oraliqdagi qatlamning gaz bera olish ko‘rsatkichi.

2-Rasim. G‘arbiy Quyi Surgil-6 konidagi quduq geofizikasidan olingan ma'lumot ko‘rinishi.

Quyi Surgil-25 konida quduq tubi chuqurligi 4500 metrni tashkil etib, 4044-4055m pachka garizontida maksimal gaz bera olish ko‘rsatkichlari ham olindi.

Bu intervalda kulrang qumtoshlar, och kulrang, mayda donali, kvarsli, shaffof. to‘q kulrang gillar, plastik, zichlangan, yopishqoq. Alevrolitlar to‘q kulrang, mayda donali, o‘rtacha qalinlikda.

Интервал, м		C1+...+C6	C1	C2	C3
4044-4055	ГВС из	0,04200	0,03600	0,00500	0,00100
	раствора	100	85,71	11,90	2,38

2-Jadval. Quyi Surgil 25 konidagi 4044-4055m oraliqdagi qatlamning gaz bera olish ko‘rsatkichi.

Quyi yura yotqiziqlari $T_{IV}^{III} - J_1$ cho‘kindi tog‘ jinslari bilan 3900m yopiq izogipsda, hajmi 3,7x5,0 km va amplitudasi 120 m, maydoni 14.8km² tashkil qiladi.

“C₃ toifasiga mansub istiqbolli uglevodorod resurslari quyidagicha baholangan: gaz zaxiralari (xom va quruq holatda) mos ravishda 13 786 hamda 13 693 mln m³ miqdorida, kondensat zaxiralari esa (geologik va chiqarib olinadigan holatda) 618 va 509 ming tonna miqdorida aniqlangan.”

Tadqiqot kutilayotgan natijalari, bu usuldan foydalanish ixtisodiy taraftan yaxshi samara beradi. Ommo bu usil har doim qollasa boladi degani emas. Sababi bu usulda ma’lum bir hududlarda ekologik, iqlimiy, geologic, botqoqliklar va boshqa sabablarga

ko‘ra o‘tkazib bo‘lmaydi. AHV-IV-362 vibrator mashinasi etib bora olmasligi mumkin. Elektr-qidiruv usullari orqali yechimini toppish tavsiya qilinadi. Seysmorazvedkada uchraydigan eng murakkab masalalardan biri ko‘p sonli to‘lqinlar orasidan amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan foydali to‘lqinlarni aniqlab ajratib olishdir. Ushbu jarayon yuqori darajadagi hisob-kitoblar, chuqur tahlil va murakkab filtrlash usullarini talab qiladi. “Paradigma 19” dasturidagi *Echos* moduli katta hajmdagi seysmik ma’lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va ularni turli filtrlash hamda *edit* funksiyalari yordamida optimallashtirish imkonini beradi. Shuningdek, interpretatsiya jarayonida *Canvas* funksiyasi ma’lumotlar asosidagi xaritalarga tuzatishlar kiritish, ularni vizual yaxlitlash va ranglash orqali geologik modelning yanada aniq va ravshan ko‘rinishini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

- 1) Бочкарев В.А. Моделирование нефтегазоносных объектов. - М.: ОАО» ВНИИОЭНГ», 2010. – 268 с.: ил.
- 2) Агзамов А.А., Бобожонов Т.Л. –“Сейсмик қидирув фанидан ўқув амалиюотини ўтказиш учун услубий қўлланма” Тошкент “Университет”. 1995
- 3) Платов Борис Викторович Старший преподаватель кафедры геофизики и геоинформационных технологий «Моделирование нефтяных и газовых месторождений»
- 4) Бочкарев А.В. Блоковая тектоника и нефтегазоносность Николаевско- Городищенской ступени // Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. – 1994. - № 5-6. – С. 21-24.
- 5) Бочкарев В.А. Новое направление ГРП в нефтедобывающих районах Волгоград-ской области // Перспективы нефтегазоносности Нижнего Поволжья и Азово-Каспийского региона. – Волгоград: ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть», Вып. 64. - 2005. – С. 48-57.